

TOG‘AY MUROD ASARLARINING LINGVISTIK NUQTAYI NAZARIDAN O‘RGANILISHI

Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li

Xorazm Ma‘mun akademiyasi tayanch doktoranti

bunyodbekniyozmuhammad27@gmail.com

+998947120210

Annotatsiya. Ushbu tezisda XX asr o‘zbek adabiyotining yorqin namoyandasi Tog‘ay Murod ijodining lingvistik nuqtayi nazardan o‘rganilish darajasi tahlil qilinadi. Tezisda yozuvchi asarlarini adabiyotshunoslik va tilshunoslik yo‘nalishlarida o‘rganishning shakllanishi, asosiy yondashuvlar va mavjud ilmiy natijalar umumlashtirilgan. Tadqiqotda U. Normatov, D. Quronov, N. Karimov, I. G‘afurov kabi olimlarning adabiyotshunoslikdagi ishlari hamda N. Abdurahmonova, M. Jo‘rayeva, Kobilov N.O. va boshqa tilshunos olimlarning lingvistik tadqiqotlari tahlil etilgan.

Tog‘ay Murod asarlaridagi leksik birliklar (dialektizmlar, etnografizmlar), frazeologik vositalar, sintaktik konstruksiyalar va lingvopoetik vositalarning badiiy-estetik funksiyalari mavjud tadqiqotlarda qanday yoritilgani ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga, mavjud ishlarning kamchiliklari — asosan tavsifiy xarakterda bo‘lishi, til vositalarining genezisi, milliy mentalitet va tarixiy kontekst bilan bog‘liqligining yetarli o‘rganilmaganligi qayd etilgan.

Mazkur tezis ana shu ilmiy bo‘shliqlarni to‘ldirishga, yozuvchi uslubidagi lingvopoetik vositalarni kompleks va antroposentrik yondashuv asosida yaxlit sistema sifatida tadqiq etishga qaratilgan. Tadqiqot “Otamdan qolgan dalalar” va “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi” romanlari materiallari asosida olib boriladi.

Kalit so‘zlar: Tog‘ay Murod, lingvopoetika, badiiy til, dialektizmlar, frazeologizmlar, milliy tafakkur, antroposentrizm, diskurs tahlili.

Abstract. This thesis analyzes the current state of linguistic research on the works of Tog‘ay Murod, a prominent figure in 20th-century Uzbek literature. The thesis summarizes the development of scholarly studies on the writer’s works in the

fields of literary criticism and linguistics, identifies the main approaches, and generalizes the existing scientific results. It examines the contributions of literary scholars such as U. Normatov, D. Quronov, N. Karimov, and I. Gʻafurov, as well as the linguistic studies conducted by researchers including N. Abdurahmonova, M. Joʻrayeva, N.O. Kobilov, and others.

The thesis reviews how lexical units (dialectisms, ethnographisms), phraseological units, syntactic constructions, and linguopoetic devices in Togʻay Murodʻs works have been interpreted in previous studies. At the same time, it highlights the shortcomings of existing research — primarily their descriptive nature and the insufficient study of the genesis of artistic-linguistic means, their connection with national mentality, and historical context.

This thesis aims to fill these scientific gaps by conducting a comprehensive and anthropocentric analysis of linguopoetic devices in the writerʻs style as an integrated system. The research is based on the material of the novels *Otamdan qolgan dalalar* (Fields Left by My Father) and *Bu dunyoda oʻlib boʻlmaydi* (One Cannot Die in This World).

Keywords: Togʻay Murod, linguopoetics, literary language, dialectisms, phraseologisms, national thinking, anthropocentrism, discourse analysis.

XX asr oʻzbek adabiyoti va tilshunosligida Togʻay Murod ijodi oʻzining betakror badiiy uslubi, milliy ruhni chuqur ifodalashi va tilning estetik imkoniyatlaridan noyob tarzda foydalanishi bilan alohida hodisa sifatida eʻtirof etiladi. Yozuvchi asarlari nafaqat adabiyotshunoslar, balki tilshunoslar, lingvopoetiklar, pragmatistlar va lingvokulturologlarning ham doimiy diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Ushbu boʻlimda Togʻay Murod ijodining lingvistik jihatdan oʻrganilish darajasi tahlil qilinadi, mavjud ilmiy tadqiqotlar umumlashtiriladi hamda mazkur dissertatsiya tadqiqotining ilmiy yangiligi va dolzarbligi asoslantiriladi.

Togʻay Murod ijodining ilmiy oʻrganilishi shartli ravishda ikki asosiy yoʻnalishda rivojlangan. Birinchi yoʻnalish — adabiyotshunoslik yoʻnalishi boʻlib, unda asarlarning gʻoyaviy-badiiy mazmuni, obrazlar tizimi, syujet-poetik qurilishi va milliy oʻzlik masalalari markaziy oʻrin tutadi. Ikkinchi yoʻnalish esa bevosita

lingvistik tahlilga bag'ishlangan bo'lib, so'nggi o'n yillikda sezilarli darajada faollashgan.

Adabiyotshunoslik yo'nalishidagi tadqiqotlar. Ushbu yo'nalishda U. Normatovning hissasi katta. Olim Tog'ay Murod ijodini "Tog'ay Murod fenomeni" deb atab, yozuvchining milliy ruh va xalqona dunyoqarashni ifodalashdagi mahoratini yuksak baholagan. Normatov yozuvchi tilining soddaligi va ayni paytda chuqur falsafiyligini ta'kidlab, har bir so'zning ulkan semantik yuklamaga ega ekanligini ko'rsatgan. Garchi bu tadqiqotlar to'g'ridan to'g'ri lingvistik bo'lmasa-da, ularda yozuvchi uslubining lingvistik asoslari haqida qimmatli kuzatishlar mavjud.

Shuningdek, I. G'afurov, B. Nazarov, D. Quronov, N. Karimov kabi adabiyotshunos olimlar ham Tog'ay Murod asarlarini tahlil qilishda til masalasiga alohida e'tibor qaratganlar. Masalan, I. G'afurov yozuvchining "so'z sezgisi"ni, xalq tilidan va Surxondaryo shevalaridan unumli foydalanish mahoratini alohida ta'kidlaydi. Dilmurod Quronov esa "Tog'ay Murod xirgoyilari" asarida yozuvchi nasrida xalqning ichki ovozi va "nasriy musiqiylik" hodisasini chuqur tahlil qilgan.

Lingvistik tadqiqotlarning rivoji. Tog'ay Murod asarlarini lingvistik nuqtayi nazardan o'rganish so'nggi yillarda ancha faollashgan. Bu yo'nalishda quyidagi muhim ishlar amalga oshirilgan:

Leksika va lingvopoetika bo'yicha tadqiqotlar. N. Abdurahmonova o'zining nomzodlik dissertatsiyasida ("Tog'ay Murod asarlari leksikasining lingvopoetik tadqiqi") yozuvchi asarlaridagi dialektizmlar, etnografizmlar, arxaizmlar va tarixiy leksik birliklarning badiiy matndagi funksiyasini atroflicha ko'rib chiqqan. Tadqiqotchi Surxon vohasi shevalariga xos leksik birliklar nafaqat qahramonlar nutqini individuallashtirish, balki butun asarga o'ziga xos milliy kolorit bag'ishlashda muhim rol o'ynashini aniq misollar bilan isbotlagan.

Frazeologiya va lingvokulturologik tadqiqotlar. M. Jo'rayeva (yoki Gulhayo Jo'rayeva) "Tog'ay Murod qissalarida lingvomadaniy xususiyatlar" mavzusidagi ishida umumxalq frazeologizmlarining transformatsiyasi, individual-muallif frazeologizmlarining yaratilishi va maqollarning badiiy matnga singdirilishini tahlil qilgan. Yozuvchi xalq maqollarini oddiygina keltirib qo'ymasdan, ularni semantik va pragmatik jihatdan o'zgartirib, yangi estetik yuklama berishi ko'rsatilgan.

Pragmalingvistik va diskursiv tadqiqotlar. Kobilov N.O. “Tog‘ay Murod qissalarining lingvopragmatik xususiyatlari” mavzusidagi dissertatsiyasida kommunikativ niyat, nutq aktlari va pragmatik effektlarni o‘rgangan. A.S. M. Qizi esa “Tog‘ay Murod prozasida kommunikativ niyat va nutq aktlarining pragmatik tahlili” mavzusidagi maqolasida yozuvchi dialoglaridagi pragmatik vositalarni chuqur tahlil qilgan.

Sintaktik va stilistik tadqiqotlar. Yozuvchi asarlaridagi sintaktik parallelizm, takrorlar, inversiya va qisqa sodda gaplarning ritmik-estetik funksiyasi haqida bir qator maqolalar mavjud bo‘lsa-da, bu yo‘nalishda maxsus monografik tadqiqotlar hali yetarli emas. Ko‘pincha bu masalalar leksika va frazeologiya tadqiqotlari doirasida qisman yoritilgan.

Boshqa yo‘nalishlar. So‘nggi yillarda quyidagi mavzular ham tadqiq etilmoqda:

- Precedent birliklarning lingvokulturologik tahlili;
- Komparativ troplar (qo‘shma tasvirlar)ning lingvomadaniy xususiyatlari;
- Antroposentrik va kognitiv yondashuvlar asosida “tuproq”, “non”, “ketmon”, “ona yer” kabi konseptlarning tahlili;
- Matn tilshunosligi nuqtayi nazaridan badiiy nutqning emotsional-ekspressiv vositalari.

Mavjud tadqiqotlarning kamchiliklari va ilmiy bo‘shliq. Mavjud ilmiy ishlarning aksariyati alohida til birliklarini (leksika, frazeologiya, dialektizmlar) tavsiflash va sanash bilan cheklanib qolgan. Badiiy-tasviriy vositalarning (metafora, metonimiya, personifikatsiya, giperbola va boshqalar) yuzaga kelish omillari, ularning lingvistik va ekstralingvistik asoslari yaxlit sistema sifatida o‘rganilmagan.

Xususan, quyidagi masalalar yetarli darajada yoritilmagan:

- Til birliklarining genezisi (milliy mentalitet, tarixiy kontekst, sheva xususiyatlari va muallif dunyoqarashining o‘zaro ta’siri);
- Lingvopoetik vositalarning antroposentrik mohiyati;
- Mustamlakachilik va ocharchilik diskurslarining til orqali ifodalanish mexanizmlari;
- Sintaktik ritm va pragmatik effektlarning o‘zaro bog‘liqligi.

Mazkur tezis ana shu ilmiy bo‘shliqlarni to‘ldirishga qaratilgan. Tezisda Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” va “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi” romanlari asosida lingvopoetik vositalar kompleks va yaxlit sistema sifatida o‘rganiladi. Lingvopoetik, pragmalingvistik, diskursiv va antroposentrik yondashuvlar integratsiyasi orqali yozuvchi uslubining milliy tafakkur va tarixiy xotirani ifodalashdagi o‘rni ochib beriladi.

Xulosa. Tog‘ay Murod asarlarining lingvistik jihatdan o‘rganilishi ma’lum darajada rivojlangan bo‘lsa-da, hali ko‘p masalalar ochiq qolmoqda. Mavjud tadqiqotlar asosan tavsifiy xarakterga ega. Ushbu tezis esa tavsifiy yondashuvdan tahliliy-sintetik yondashuvga o‘tish, til vositalarining milliy-madaniy va antropologik asoslarini ochib berish orqali mavzuning ilmiy yangiligini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normatov U. Tog‘ay Murod fenomeni. – Toshkent: Fan, 2008. – 312 b.
2. Quronov D. Tog‘ay Murod xirgoyilari. – Toshkent: Ziyonashr, 2010. – 248 b.
3. Karimov N. Ijod sehri. – Toshkent: Ma’naviyat, 2006. – 368 b.
4. Abdurahmonova N. Tog‘ay Murod asarlari leksikasining lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. nomz. diss. – Toshkent, 2019. – 168 b.
5. Jo‘rayeva M. Tog‘ay Murod qissalarida lingvomadaniy xususiyatlar: Filol. fan. nomz. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2021. – 28 b.
6. G‘afurov I. O‘zbek romani poetikasi. – Toshkent: Akademnashr, 2015. – 420 b.
7. Kobilov N.O. Tog‘ay Murod qissalarining lingvopragmatik xususiyatlari // Filologiya masalalari. – 2022. – № 3. – B. 45–52.
8. Nazarov B. XX asr o‘zbek adabiyoti. – Toshkent: Sharq, 2012. – 456 b.
9. M. Qizi A.S. Tog‘ay Murod prozasida kommunikativ niyat va nutq aktlarining pragmatik tahlili // O‘zbekiston: til va madaniyat. – 2024. – № 2. – B. 78–85.
10. Yo‘ldoshev Q. So‘z yolqini. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 264 b.
11. Tog‘ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. – Toshkent: Sharq, 1994. – 320 b.
12. Tog‘ay Murod. Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi. – Toshkent: Sharq, 2001. – 280 b.

